

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TOG‘-KON SANOATI VA GEOLOGIYA VAZIRLIGI
GEOLOGIYA FANLARI UNIVERSITETI
“H.M. ABDULLAYEV NOMIDAGI GEOLOGIYA VA GEOFIZIKA
INSTITUTI” DAVLAT MUASSASASI

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING BARQAROR
RIVOJLANISHIDA GEOLOGIK MUAMMOLARNING
FUNDAMENTAL, AMALIY VA
INNOVATSION YECHIMLARI”

Respublika ilmiy-amaliy anjuman

Toshkent
2024-yil 7-8 noyabr

UO‘K: [55+548/549+504.5](063)

KBK: 26.3

“O‘zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishida geologik muammolarning fundamental, amaliy va innovatsion yechimlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman. – Toshkent: “PUBLISHING HIGH FUTURE” OK Nashriyot, 2024. – 584 b.

Anjuman materiallarida Respublika Yer haqidagi fanlar sohasidagi ilmiy-tekshirish institutlari, oliy ta‘lim muassasalari va tog‘-kon sanoati tashkilotlarida olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalari aks ettirilgan.

Quyidagi muammolar bo‘yicha:

1. Litosfera tuzilishining keng qamrovli Geologik-Geofizik modeli va asl, rangli, nodir va kamyob yer elementlari minerallashuvini chuqurlik sari bashoratlash.
2. Magmatizm, metosomatizm va ma‘danlashuv.
3. Neft va gaz, Yer osti suvlari va qattiq foydali qazilma konlarini qidirishning zamonaviy hamda innovatsion usullari.
4. Tog‘-konchilik hududlarida kritik metallarni aniqlash va bashoratlashning istiqbollari.
5. Litogenez va foydali qazilmalar.
6. Texnogenez va iqlim o‘zgarishi sharoitida geoeкологиyaning dolzarb muammolari.

Bosh muharrir:

A.B.Xolikov

Bosh muharrir o‘rinbosarlari:

R. Axundjanov, R.A. Xalmatov, L.R. Sodikova

Muharririyat a‘zolari:

**R. Axundjanov, X.D. Ishbayev, M.S. Karabayev, U.D. Mamaroziqov, F.B. Karimova,
A.X. Hamrayev, K.M. Kosbergenov, I.P. Petrov, N.E. Shukurov, F.N. Akbarov**

ISBN: 978-9943-8813-6-5

© “PUBLISHING HIGH FUTURE” OK Nashriyot, 2024 y.

Adabiyotlar:

1. Абдуназаров У.К. Палеогеографическое значение изучения погребенных почв лёссовых толщ Приташкентского райлессимон // В сб. Международной научно-практической конференции “География в современном мире. Теория и практика”. Ташкент, 2006.
2. Абдуназаров У.К., Тойчиев Х.А., Стельмах А.Г. Палеопочвенные горизонты лёссовых отложений четвертичного периода // Методическое пособие для специалистов географического и геологического направлений. Ташкент: НУУз, 2012. 100 с.
3. Вангенгейм Э.А., Тесаков А.С. Принципы построения биохронологических шкал по млекопитающим плиоцена и плейстоцена // Состояние проблемы бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода. - № 68, 2008.
4. Каюмова А.Д. Лёссовые породы Узбекистана / Под. ред. Ташкент: НИИ минеральных ресурсов, 2010.
5. Новосёлов, А.С. Четвертичная геология: курс лекций. - Вологда: ВоГТУ, 2013.
6. Рахматуллаев Х.Л. и др. Лёссовые породы Узбекистана. - Ташкент: НИИ минеральных ресурсов, 2010.
7. Стельмах А.Г., Абдуназаров У.К., Тойчиев Х.А. Палеомагнитная и палеопочвенная стратификация голоценовых отложений Приташкентского райлессимон // Вестник НУУз. – Ташкент, 2009. – № 4/1. – С. 40-44.

О СОЗДАНИИ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ КАРТЫ МАГНИТНЫХ АНОМАЛИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В МАСШТАБЕ 1:200 000 ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Гоипов А.Б.*, Тургуналиев М.Х.*

**Институт минеральных ресурсов e-mail: goipov9700@mail.ru*

Стратегической целью инновационного функционирования минерально-сырьевого сектора (МСС) Узбекистана является оптимальное использование МСР на благо всего общества с учётом интересов будущих поколений. Такой подход требует разработки и введения специальных механизмов оценки, учёта и оптимального использования в экономике страны.

Решение этих вопросов связывается с переводом минерально-сырьевой базы Узбекистана на инновационную модель расширенного воспроизводства, составной частью которой является масштабная взаимоувязанная база картографической информации как основа проводимых геологоразведочных работ поисковой и поисково-оценочной стадии [2].

В связи с этим было получено геологическое задание на проведение научно-исследовательских работ по государственному проекту «Создание цифровой геологической основы масштаба 1:200 000 в формате ГИС для многофункционального комплексного рационального природопользования территории Республики Узбекистан». Цель проекта — создание актуальной цифровой геологической основы масштаба 1:200 000 для территории Узбекистана в формате ГИС с комплектом геологических карт (геологической, полезных ископаемых и закономерностей их размещения, прогнозно-минерагенической, поверхности фундамента, а также объяснительных записок и баз данных к ним). Так как карта геофизических аномалий является основой в составе государственной геологической карты, становится актуальным создание таких карт.

Карты магнитных аномалий, полученные при наземных, аэро- и морских съёмках, уже давно используются для изучения геологических и тектонических свойств земной коры. При этом обычно выделяются геологические объекты с размерами по латерали около 50 км. Однако в последние десятилетия возрос интерес к исследованию крупномасштабных аномалий, имеющих протяжённость в сотни километров, которые выявляются при региональных обобщениях данных аэромагнитных съёмок. Пространственные изменения параметров этих аномалий отражают характеристики магнитных свойств и мощности намагниченных слоёв на больших глубинах [1].

Рис.1. Контуры использованных аэро-геофизических магнитных съёмок средних и мелких масштабов для составления карт аномального магнитного поля территории Республики Узбекистана масштаба 1:200 000.

Для всей территории Республики Узбекистана (в пределах географических координат, с запада от 56° до 73° 20' в.д. и с юга 37° 10' до 45° 40' с.ш.) создана цифровая карта аномального магнитного поля. Обработка данных магниторазведочных работ выполнена с использованием современных компьютерных технологий ArcGIS и Oasis-Montaj Geosoft. Информационной базой и картографической основы для создания сводных карт явились данные площадных аэро-геофизических магнитных съёмок, среднего и мелкого масштабов, проведенные с 1959 по 2016 годы (рис.1).

Обращая внимание на контур изученности (рис. 1) Республики, можно заметить, что некоторые контуры съёмки повторяются два или три раза с одинаковыми масштабами именно в рудных регионах и нефтегазоносных областях (Бухара-Хивинский, Западный Устюрт и Среднесырдарьинская депрессия). В таких случаях недостатка информации, мы использовали данные карты аномального магнитного поля масштаба 1:500 000, составленной в 1979 году захватывающая и соседние территории Республики Узбекистан.

В процессе составления сводной карты соблюдались методика Чурсина и др. [4] при перекрытии участка площади разными съёмками предпочтение отдавалось съёмкам более детальным и с лучшими характеристиками, как по точности измерений магнитного поля, так и по топографическому обеспечению. За основу брались съёмки, удовлетворяющие ряду критериев:

- масштаб съёмки 1: 1000 000 и крупнее;
- съёмка по широтным маршрутам;
- средняя высота полета;
- высокая точность измерений магнитного поля;
- высокая точность топографической привязки (желательно спутниковая);

Рис. 2 Пример использования различных шкал раскраски для номенклатурных листов по территории Западного Узбекистана.

На рисунке представлены два варианта шкалы раскраски магнитного поля: а) Предлагаемый вариант шкалы раскраски магнитного поля с аномалией, имеющей более интенсивный характер; б) Шкала раскраски магнитного поля с аномалией спокойного характера, согласно варианту ВСЕГЕИ для оформления карты аномального магнитного поля. [3]).

Созданные нами карты аномального магнитного поля ΔT_a позволяют отображать аномалии эталонных месторождений, таких как железорудные месторождения Темиркан и Чимкурган (рис. 3).

Рис.3. Врезка карта аномального магнитного поля ΔT_a : а)1:500 000 (ранее существующая); б-1:200 000 масштаба (созданная). Условные обозначения: 1 - Шкала интенсивности аномального магнитного поля (нТл); 2 - Контуры выходов домезозойских образований на дневную поверхность; 3 - свинец-цинковые (средние) месторождения; 4 – железорудные (мелкие) месторождения.

Заключение. Электронная карта аномального магнитного поля масштаба 1:200 000 охватывает территорию Республики Узбекистан и 88 номенклатурных листов, включая прилегающие мелкие территории соседних листов на крупных.

Таким образом, результаты исследований послужат для проведения структурно-тектонических исследований, закономерностей их развития, реконструкции тектонической обстановки формирования на основе моделирования структур земной коры и выявления их связи с концентрацией полезных ископаемых.

Созданная цифровая карты аномального магнитного поля ΔT_a масштаба 1:200 000 является важным элементом опережающей геофизической основы и служит исходным материалом для создания мелкомасштабных прогнозно-геофизических карт, основных структурно-тектонических элементов геодинамического районирования и минерагенических зон территории Узбекистана.

Литература:

1. Абрамова Д.Ю., Филиппов С.В., Абрамова Л.М. Длинноволновые магнитные аномалии на территории России по измерениям спутника CHAMP. 2. Геофизические исследования, 2009, том 10, № 4, - с.48-63
2. Ахмедов Н.А., Парамонов Ю. И. Кызылкумская золоторудная провинция Южного Тянь-Шаня и потенциальные возможности расширения минерально-сырьевой базы Узбекистана // Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2008 г. – № 2 (33). – С. 9-16
3. Примеры оформления графических элементов комплектов ГК-200/2 (1000/3). Версия 1.4. – СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2019. 118 с.
4. Чурсин А.В., Прутьян А.М., Федорова Н.В. Цифровая карта аномального магнитного поля Северного, Среднего и Южного Урала и прилегающих территорий Восточно-Европейской и Западно-Сибирской платформ. ЛИТОСФЕРА, 2008, № 6, с. 63–72.

РАЗМЕЩЕНИЕ И ТИПИЗАЦИЯ РЕГМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ В ЗЕМНОЙ КОРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО ДАННЫМ ГСЗ, КМПВ-МГОВ, МОВЗ

Долгополов Ф.Г.*

**Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений,
e-mail: felixdolgopolov@yandex.com*

В результате предыдущих исследований на территории Центральной Азии с позиции геодинамики были переинтерпретированы профили ГСЗ Фараб-Тамдыбулак, Карабекаул-Койташ, Фараб-Бабатаг, Теджен-Карабеаул, Копетдаг-Аральское море, профили КМПВ-МГОВ №05800378, №XI, №XVI, №10800378, Рометан-Дарбазатау, профили МОВЗ №I-I, №II-II №III-III и профили ГСЗ-ОГТ №05900789-05880488 и №02900189. Для проведения их системной переинтерпретации была использована обновляемая цифровая карта размещения трасс на корректируемой региональной геодинамической основе. Она представляет собой пополняемую базу данных, включающих топографические объекты, выходы палеозойских образований, расчетные значения величин горизонтальных механических напряжений, регматические системы наклонных и сдвиговых разрывных нарушений, блоки земной коры с указанием типа активизации и трассы сейсмических профилей с привязкой по пикетам (рис.1).

7.	Toychiev X.A., Abdunazarov O'.K., Miraxmedov T.D., To'xtameshov F.G', Xusainov X.A. ZAMONAVIY KAPPAMETRLAR YORDAMIDA ARKUTSOY GEOLOGIK KESIMINI O'RGANISH	31
8.	Гоипов А.Б., Тургуналиев М.Х. О СОЗДАНИИ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ КАРТЫ МАГНИТНЫХ АНОМАЛИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В МАСШТАБЕ 1:200 000 ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	37
9.	Долгополов Ф.Г.* РАЗМЕЩЕНИЕ И ТИПИЗАЦИЯ РЕГМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ В ЗЕМНОЙ КОРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО ДАННЫМ ГСЗ, КМПВ-МГОВ, МОВЗ	40
10.	Жахонов Н.Х. ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ ГИС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТРЕЩИНОВАТОСТИ	44
11.	Камолова Н.Э., Шарафутдинов У.З., Жабко А.В., Уктамова Н.У., Уктамов У.У. РАЗРАБОТКА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «БЕСАПАНТАУ»	48
12.	Каршиев О.А., Шоймуратов Т.Х., Долгополов Ф.Г. О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКОГО МЕГАПРОЕКТА «ПЛАТФОРМА-ОРОГЕН»	54
13.	Нуртаев Б.С., Абдирашидов А.М., Эшмуродов А.П. НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ КРУПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА ТЯНЬ-ШАНЯ	60
14.	Сидорова И.П., Сахобидинов Р.И. ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИТОСФЕРЫ УЗБЕКИСТАНА	65